

Музичко О.Є.

Кандидат історичних наук, доцент
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ВИКЛАДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ОДЕСИ (друга половина XIX – початок XX ст.)

Завдяки функціонуванню у 1865–1920 рр. Новоросійського університету (НУ), у 1903–1920 – Одеських жіночих педагогічних (з 1906 – вищих) курсів (ОВЖК), у 1917–1920 – Одеського Народного університету, Одеса належала до важливих осередків розвитку наукового релігієзнавства. Роль головних центрів викладання та дослідження історії релігії та церкви в НУ мали виконувати кафедри церковної історії (у структурі історико-філологічного факультету), за змістом – фактично історії християнської, особливо, російської, церкви та богослов'я (читалось всім студентам християнам) та канонічного права (юридичний факультет). Перша зі згаданих кафедр була представлена протоієреєм М. Войтковським (роки викладання – 1865–1888), який згодом зосередився виключно на богослов'ї, М. Красносельцевим (1889–1898), який намагався перетворити предмет історії церкви на суто наукову дисципліну, що була б більш пов'язана зі світською історією, аніж з богослов'ям. Головним засобом такого перевтілення він вважав археологічні дослідження, які до того ж дозволять більше дізнатися про побут церкви¹. У 1900 – 1920 рр. на цій кафедрі викладав вихованець Московської духовної академії О. Доброклонський. У 1919–1920 рр. його колегами були приват-доценти С. Троїцький, вихованець пітерської школи, та колишній професор Київської духовної академії М. Гроссу. 1 травня 1920 р. кафедра історії церкви НУ була скасована². Викладачі кафедри читали курс для студентів історичного відділення. Окрім основного курсу, викладання передбачало спецкурси. Зокрема, М. Войтковський читав для II курсу спецкурс “Історія церкви у зв'язку з Реформацією її на Заході”, для 3 та 4 курсу – “Релігійно-церковні справи з кінця минулого століття”, О. Доброклонський – “Історія духовного стану у Росії”, С. Троїцький – “Православний слов'янський Схід перед початком останньої війни”.

У проханні до О. Доброклонського студенти зазначали, що “курс истории русской церкви является для студентов одним из самых серьезных и требующих особенного труда и времени”³. До того ж, О. Доброклонський мав репутацію дуже суворого екзаменатора. Разом з поширенням атеїстичних настроїв, це не сприяло зростанню популярності курсу серед студентів. На семінарі у М. Красносельцева працювало лише 6 осіб. До середини 1910-х рр. О. Доброклонський взагалі не вів семінарів. У 1915 р. він з очевидним розчаруванням зазначав, що на неонов'язковому семінарії з історії церкви лише декілька студентів вивчали під його керівництвом пам'ятки російського церковного права. На його пропозицію взяти реферати ніхто не зреагував⁴. Так само ніхто не взявся за виконання медальної роботи “Греко-східне монашество в історії книжкового перепису”. Щоправда, джерела зафіксували факт виконання студентами під керівництвом О. Доброклонського робіт на теми “Монастирська реформа у царювання Петра Великого”, “Історія розподілу руської митрополії на північно-східну та південно-західну”. Однак кафедра церковної історії не змогла підготувати жодного спеціаліста з історико-релігійної проблематики, хоча, безумовно, мала певний вплив на формування відповідних знань у студентів, зокрема П. Біцилли та Г. Флоровського. Головним науковим досягненням представників кафедри слід вважати фундаментальне дослідження О. Доброклонським біографії одного з найвидатніших візантійських церковних діячів Феодора Студійського.

Лише останній представник кафедри богослов'я протоієрей О. Клітін, який займав цю посаду у 1900–1920 рр., проявляв помітний інтерес до історичної тематики. Саме О. Клітін доклав

¹ Красносельцев Н. О значении археологических открытий для обработки древней церковной истории. – Одесса, 1889. – 22 с.

² Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. 45. – Оп. 12. – Спр. 125. – Арк. 234.

³ ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2660. – Арк. 76.

⁴ Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1915 г. – Одесса, 1916. – С. 141.

великих зусиль аби вивести викладання та дослідження історії релігії в НУ поза межі християнства та суто церковної проблематики. У 1910 р. він видав в Одесі свою фундаментальну працю з історії релігії. У цій праці та лекційних курсах він приділяв увагу витокам релігії, зокрема, в “некультурних” народів. В останні роки існування НУ О. Клітін читав студентам 1 та 2 курсів курс “Очерки по истории религий”, в якому вперше вийшов за рамки історії християнської церкви, починаючи виклад від первісних вірувань. За відгуком декана історико-філологічного факультету, викладання священика не мало конфесійного характеру¹.

Досить великою активністю в галузі вивчення історії релігії та церкви відзначалися професори юридичного факультету, каноністи О. Павлов, О. Алмазов, історик права О. Шпаков, який присвятив свої дисертації дослідженню виникнення Московського патріархату. Безумовно, головна увага цих вчених була зосереджена на історії взаємин між державою та церквою. Від березня 1919 р. відомий професор Київського університету П. Соколов читав на юрфаці НУ курс “Історія та теорія відносин між державою та церквою”².

Історико-релігійні питання були дуже помітним струменем у викладацько-дослідницькому процесі на кафедрах загальної історії, історії руської літератури, історії мистецтв, слов’янської філології та історії, класичної філології (фактично античності) історико-філологічного факультету. Аналіз міфологічних сюжетів у літературі містили лекції та роботи В. Мочульського, С. Вілінського, О. Ристенка, О. Кірпічникова, С. Пападімітріу, В. Істрина, у мистецтві – О. Павловського, Н. Кондакова, Л. Воеводського, О. Нікітського, Е. фон Штерна. Праці Є. Кагарова розкривали міфологічні сюжети на основі широкого культурологічного підходу. Дуже важливий внесок у розгортання історико-релігієзнавчих студій в Одесі зробив формально філолог, але й не меншою мірою історик, М. Попруженко. До пріоритетних для нього тем належало богомилля. На семінаріях цього професора студенти аналізували джерела з історії богомилля. Вінцем цих студій слід визнати роботу одного зі студентів М. Попруженка, Івана Кузнецова, який отримав золоту медаль за роботу, присвячену історії богомільського руху в Болгарії за часів середньовіччя. Одного разу був заслуханий реферат на тему “Хрещення чехів”. Згаданий С. Вілінський у роки свого студентства отримав золоту медаль за твір “Життя та діяльність старця Артемія 16 ст.”.

В останні роки на кафедрі загальної історії зусиллями О. Коцейовського було вперше налагоджено викладання та дослідження релігії Сходу, головним чином, Давнього Єгипту. З-під його пера вийшло дослідження, що не втратило своєї цінності аж до сьогодні³. Історико-релігієзнавчі моменти досить виразні у науковій та педагогічній діяльності більшості викладачів цієї кафедри, зокрема Р. Віппера, Є. Щепкіна, П. Біцилли, В. Крусмана, К. Флоровської. Зокрема в осінньому півріччі 1915/1916 рр. під керівництвом В. Крусмана студенти вивчали становище англійської церкви напередодні реформації шляхом студіювання церковно-політичних мемуарів канцлера Оксфордського університету Томаса Гаскойня⁴.

Про розмаїття релігієзнавчих інтересів низки студентів цих викладачів свідчать теми рефератів, кандидатських та медальних праць. Золоті медалі за твори “Християнство у перші три століття у домі Цезаря” та “Початок розколу у Францисканському ордені” отримали відповідно В. Шведов та у майбутньому видатний медієвіст О. Вайнштейн. Працю останнього було вирішено частково оприлюднити у Записках НУ⁵. Не знайшли своїх авторів запропоновані теми “Секуляризація англійських монастирів за Генриха VIII” та “Культ Ізиди у римський час за межами Єгипту”. Студенти з різним рівнем успішності готували реферати на теми “Католицьке духовенство у Франції у період революції”, “І. Лойола в обстановці свого часу” та кандидатські дисертації “Короткий нарис історичної долі Базиліанського Ордену”, “Виникнення руського розколу”, “Історія піднесення та падіння патріарха Нікона”, “Монашеські ідеали у домонгольський період”.

¹ ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2051. – Арк. 102.

² Там само. – Оп. 12. – Спр. 125. – Арк. 115.

³ Коцейовский А. Тексты пирамид // Записки историко-филологического факультета Новороссийского университета. – 1917. – Т. 14. – 185 с.

⁴ Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1915 г. – Одесса, 1916. – С. 137.

⁵ ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 12. – Спр. 2560. – Арк. 21-22.

“Дослідження про ересі жидовствуючих, Бакшина та Косого”, “Доля папської влади в Австрії та Франції наприкінці минулого століття та на початку нинішнього”, “Суд над патріархом Ніконом”, “Політичне та громадське значення духовенства у домонгольський період”.

Досить слабо релігієзнавчий аспект простежується у діяльності викладачів кафедри руської історії. Можливо, саме тому випускник цієї кафедри С. Аваліані зауважив, що “у нас в жодній іншій галузі знання не відчувається такого величезного пробілу, скажемо відверто неутства, як у галузі історії релігії”¹. Унікальними для кафедри філософії були перші історико-релігієзнавчі студії в подальшому видатного богослова та філософа Г. Флоровського. Історико-релігієзнавчі дослідження стимулювало функціонування у структурі НУ наукових товариств Історико-Філологічного та Бібліографічного, в яких брали активну участь майже всі згадані професори і на засіданнях яких також часто лунали відповідні доповіді, що згодом оформлювалися у публікації на сторінках видань товариств.

Позаяк на ОВЖК викладав майже весь викладацький склад НУ за подібною програмою та структурою, курсистки також отримали можливість ознайомитися з історико-релігієзнавчими аспектами. Вони підготували реферати “Патріарх Філарет”, “Кардинал Мазарині”, під керівництвом Є. Щепкіна розбирали латиномовні правила Св. Бенедикта та інші питання з історії східного чернецтва П. Біцилли, вивчали “Божественну комедію” Данте як джерело з історії папства, у С. Вілінського аналізували праці істориків про Св. Димитрія Ростовського та протопопа Авакума. Виключенням серед цієї когорти викладачів є медієвіст І. Бондаренко, який отримав можливість викладати на ОВЖК, але не в НУ з огляду на свою “політичну неблагонадійність”. У вступній лекції на ОВЖК І. Бондаренко, зокрема, підкреслив свою незгоду з марксистами у питанні про значення церкви за доби Середньовіччя. На його думку, підкріплену посиланнями на праці Р. Ейкена та Є. Трубецького, католицька церква була не регресивним явищем, а навпаки єдиним чинником об’єднання та просвітництва “дикого суспільства” доби “темного як ніч зоряна” середньовіччя². За короткий час свого існування своєрідний експеримент щодо поєднання просвітництва серед широких мас населення з завданнями вищої освіти – Одеський Народний університет – також відбив увагу науковців та населення до релігієзнавчої тематики. Спеціально історії релігії та церкви були присвячені курси Є. Щепкіна “Від язичництва до християнства” та К. Флоровської “Головні моменти в історії середньовічного католицизму”. Тісно пов’язаною з цією проблематикою були лекції Й. Клаузнера “Історія Ізраїля”.

Отже, протягом другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. одеські спеціалісти спромоглися виокремити історико-релігієзнавчі студії в досить помітний напрям досліджень, хоча за рівнем інтенсивності історико-церковні дослідження в Одесі значно поступались київським. Показово, що в Одесі так і не виникло історико-церковне чи церковно-археологічне товариство, як на Волині, Поділлі чи у Києві. Можна виділити найбільш загальні напрямки досліджень за характером постановки дослідницьких питань: історико-релігійні та історико-церковні. Якщо розуміти напрям як тематичний зріз, можна виділити церковно-археологічні або пам’яткознавчі, історико-правові, історико-текстологічні або джерелознавчі та міфологічні історико-релігійні дослідження. Між зазначеними течіями та напрямками не було непрохідної межі.

¹ Аваліані С.Л. Рец. на: С. Рейнак Орфей // Исторический вестник. – 1911. – № 10. – С. 360.

² Бондаренко І.М. Характеристика середніх віків // Літературно-науковий вістник. – 1911. – Т. 56. – С. 53.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		42
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	51
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011